

“BO'G'IN” HAQIDA NEMIS VA O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA TUSHUNCHALAR

Umirova Shohista Abdugafurovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Xorijiy tillar fakulteti Nemis tili filologiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8267857>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “bo'g'in” haqida nemis va o'zbek tilshunosligida tushunchalar hamda yozma nutq faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Chet tilini o'qitishga zamonaviy yondashuvlar taqdim etiladi. Yozma nutq, ta'limning hozirgi bosqichida barcha ko'rib chiqilganlarning muvozanatli kombinatsiyasi degan xulosaga keladi. Boshlang'ich sinf darsliklarida beriladigan mashqlar va ular asosida tuzilgan bog'liqli topshiriqlar ustida so'z yuritildi. Yozma nutq va yozuvning farqli tomonlari ochib berildi.

Kalit so'zlar: bo'g'in, yozuv, yozma nutq, rag'batlantiruvchi, analitik-sintetik, ijro etuvchi, alifbo, grafik, imlo.

CONCEPTS OF "SYLLABLE" IN GERMAN AND UZBEK LINGUISTICS

Abstract. This article analyzes the concepts of "syllable" in German and Uzbek linguistics, as well as the specific features of written speech activity. Modern approaches to teaching a foreign language are presented. comes to the conclusion that it is a balanced combination of The exercises given in the elementary school textbooks and related assignments based on them were discussed. The differences between written speech and writing were revealed.

Key words: syllable, writing, written speech, stimulating, analytical-synthetic, executive, alphabet, graphic, spelling.

ПОНЯТИЯ «СЛОГ» В НЕМЕЦКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Аннотация. В данной статье анализируются понятия «слог» в немецком и узбекском языкознании, а также особенности письменной речевой деятельности. Представлены современные подходы к обучению иностранному языку. Письменная речь, на современном этапе обучения, является все делает вывод о сбалансированном сочетании рассмотренных. Обсуждались упражнения, приведенные в учебниках для начальной школы, и связанные с ними задания на их основе. Выявлены различия между письменной речью и письмом.

Ключевые слова: слог, письмо, письменная речь, побудительная, аналитико-синтетическая, исполнительная, алфавит, графика, орфография.

Zamonaviy nemis tilini o'rgatish metodikasida “yozma nutq”, “yozuv” tushunchalari farqlanadi. Bizga ma'lumki, kommunikasiya og'zaki va yozma nutqlardan iborat. Og'zaki nutqda kommunikasiya tinglab tushunish, gapirish orqali oshadi, shu bilan birga, yozma nutq orqali ham kommunikasiya amalga oshadi. Yozma nutqning komponentiga o'qish va yozuv kiradi. Yozuv – yozma nutqning ajralmas komponentidir.

Yozma nutq deganda fikrni yozma shaklda ifodalashga qaratilgan nutq faoliyatining nisbatan mustaqil turi tushuniladi. Bu murakkab ijodiy faoliyat sifatida qaraladi. Yozma nutq fikrni shakllantirish usullaridan biridir.

Yozuv faqat nutq faoliyatining boshqa turlarini o'rgatish vositasi bo'lib, o'quvchilarga dastur tili materialini yaxshiroq o'zlashtirishga imkon beradi, shuningdek, o'quvchilarning nutq qobiliyatlari va qobiliyatlarini shakllantirishni nazorat qilish vositasidir. Shu bilan birga,

zamonaviy jamiyatda yozma aloqa shakli muhim kommunikativ funksiyani bajaradi. Shu bois, hozirgi vaqtda yozishga, o'quvchilarga o'z fikrini yozma shaklda ifodalashga o'rgatishga munosabat keskin o'zgarib, chet tilini o'qitish samaradorligini oshirishda qaysidir ma'noda yozish zaxirasi sifatida qarala boshlandi.

“Yozuv” atamasi yozma nutqqa qaraganda kengroq tushuncha bo'lib, u yozishni ham, yozma nutqni ham o'z ichiga olishi mumkin.

Yozish, nutq kabi, uch qismli tuzilish bilan tavsiflanadi:

1. Rag'batlantiruvchi (motivatsion);
2. Analitik-sintetik;
3. Ijro etuvchi.

Rag'batlantiruvchi (motivatsion) qismida ehtiyoj, muloqotga kirishish, biror narsani yozma ravishda yetkazish, ba'zi ma'lumotlarni taqdim etish istagi sifatida harakat qiladigan motiv paydo bo'ladi, ya'ni yozuvchining nutq uchun g'oyasi bor.

Boshlang'ich bosqichda nemis tilida alifbo harflarini yozish, nutq tovushlarini, grafik belgilarni, harf birikmalarini mustahkam yod olib va shakllantirish hamda rivojlantirish uchun zarur bo'lgan o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradigan so'zlar, iboralar va jumalarning to'g'ri yozilishini o'rganish maqsadga muvofiqdir. Dastlabki bosqichda o'quvchilarning keyingi bosqichlarda yozishdan foydalanishini ta'minlash uchun grafik va imlo ko'nikmalarining mustahkam poydevori yaratilishi kerak.

Boshlang'ich bosqichda o'qitishning asosiy vazifasi o'quvchilarini nemis tili alifbosi bilan tanishtirish, yozishni mashq qilish, og'zaki ishlab chiqilgan so'zlarning imlosini o'zlashtirish, nemis tilida gaplar yozish orqali o'rganilgan yozish texnikasi (ya'ni, grafik va imlo ko'nikmalarini shakllantirish) asoslarini yaratishdir. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarni nemis alifbosini yozish bilan tanishtirar ekan, o'qituvchi doskada uning qanday yozilishini ko'rsatishi yoki maxsus qo'llanmadan foydalanishi kerak, u yerda qo'l qanday ketma-ketlikda va qaysi yo'nalishda harakatlanishi kerakligini ko'rsatadigan strelkalar va nuqtalar bilan batafsil ko'rsatilgan harfning tasviri to'g'ri bo'lishi kerak.

Bo'g'in - bu nutq patokidan bo'linib chiqadigan talaffuzning eng kichik fonetik bo'lagidir. Bo'g'in bir unli tovushdan (a-ber, o-der, 0-na, 0-mad kabi), ikki unli tovushdan, bunda unlining biri bo'g'in yasovchi, ikkinchisi emas (ei-ne, Au-ge kabi) bir unli va bir yoki bir nechta undoshdan (le-ben, sen-den, wer-fen, Herbst, du darfst, lo-la, bog" , tosh, sinf, burch kabi) tuzitishi mumkin.

Bo'g'in undagi boshlang'ich va oxirgi tovushlarga qarab quyidagi turlarga bo'linadi:

- a) agar bo'g'in unli tovush bilan boshlansa yopilgan deb ataladi;
- b) agar bo'g'in undosh tovush bilan boshlansa yopilgan deb ataladi;
- c) agar bo'g'in unli tovush bilan tugasa ochiq bo'g'in deb ataladi;
- d) agar bo'g'in undosh tovush bilan tugasa yopiq bo'g'in deb ataladi;

Nemis tilida bo'g'inlarning to'rtala tipi ham uchraydi. O'zbek tilida esa bo'g'inning uch turi uchraydi: ochiq, yopiq va berkitilgan yopiq. (tosh-qosh).

Nemis tilida xuddi o'zbek tilidagidek asosan unli tovushlar bo'g'in hosil qiluvchi hisoblanadi.

Nemis tilida urg'usiz bo'g'inlarda reduksiyalashgan [a] sonor tovushiardan oldin tushib qoladi bu hollarda bo'g'in hosil qilish funksiyasi sonor tovushga o'tadi,

Tahlil etilayotgan tillarda bo'g'inlarning quyidagi strukturalari mavjud:

Nemis tilida: v, VK, kv, kvk, kvkkkk, Kkkv va h.k. Eslatma: V-Vokal — unli, K-

-undosh:

O'zbek tilida: V, VK, KVK, KVKKK, kkkvk va h.k.: o-na, o-ta, non, meh-mon, qilyap-man, do'st.

Bo'ginga bo'lishning ikki turi mavjud: fonetik va orfografik (morfologik).

Morfologik bo'g'inning chegarasi fonetik bo'g'inning chegarasiga har doim ham to'g'ri kelavermaydi, masalan: ha-stig [| has-tig], her-ein [he-réén], Erb-se — Erbs-e, fin-ster-finst-er, den-ken — denk-en, U-brig - Ubr-ig va h.k. ba'zida esa to'g'ri kelishi ham mumkin: Ein-fall ['dén-fal] , kel-a-man-[ke-la-man} , O' qi-t-a-man-[o'-qi-ta-man].

Bo'g'inga ko'chirishning turlari ko'p:

+ Bo'g'inning chegarasi cho'ziq unli va undosh o'rtasida keladi: ['fater], [fra:gan];

+ Ikki undosh chegarasida keladi: [fer-"bin-dan], ['zen-dgn] [meh-mon], [ko'r-sat-mog];

+ Cho'ziq unli va ikki sonor tovush o'rtasida: ['pu:bli.kum], ['zi:gna.l]

+ Qo'sh undoshlar o'zidan oldin kelgan unli tovush bilan mustahkam bog'langan bo'ladi: Betten ['betan], Sitte ['zit3], tilla, katta, oppoq;

+ Bo'g'in chegarasi ikki unli tovush o'rtasida bo'lishi mumkin:

The-ater [te:'a-t3r], Bau-er ['b&b-r] [be-o-'dop];

+ Uch undosh o'rtasida bir unli tovush kelib bo'g'in yasalsa, unda bo'g'in chegarasi oxirgi undoshdan oldin bo'ladi: ['fens-tarj, [helf-t3].

“Bolalar orasida nutq tovushlariga xususan chet til tovushlarni moyillik deyarli bir xil emas, ularning taqlid etish qobilyati ham bir xil emas, demak nutq tovushlarini esash qobilyati ham bir xil emas”¹ Yu.M.Kaplanskiy. O'quvchilarning nemis tilidagi tovushlarni anglab talaffuz etishlariga erishishda ona tili o'quv materiali yordam beradi.nutq organlarini aktiv va passiv artikulyatsiyasi qiluvchi organlar, unli va undosh tovush va harflar munosabati va boshqalar bilan tanishadilar. Nemis tili o'qituvchilarining o'zbek tili fonetikasi asoslangani haqida tasavvurga ega bo'lish talab etiladi, bu to'g'ri o'qitish uchun zarurdir. O'quvchi qanchalik katta yoshda bo'lsa, unga begona tilda to'g'ri talaffuz etishni o'rgatish shunchalik qiyin bo'ladi, chunki nutq organlarining egiluvchanligi yo'qoladi. Ona tilidagi tovushlarni artikulyatsiya qilish malakasi esa mustahkamlanadi. O'quvchilar nemis va ona tili tovushlarini talaffuz etishdagi farqli aniq tasavvur etadi va uni yaxshi yodda saqlaydi. Nemischa [c] tovushi bizning o'quvchilarimiz uchun ko'pgina mashaqqatlarni tug'diradi. U ikki harfning birikmasidan iborat ch [tse:ha:] — “ ich — Laut” uning artikulyatsiya tasviri o'quvchi uchun ko'pgina mashaqqatlar tug'diradi. Shu sababli o'quvchi bo'g'iz to'vushi “x” yoki yumshoq “h” ko'pincha ularga o'qituvchi tushuntirganidek, talaffuz etib qo'ymasliklarini kuzatib bormoq kerak. Nemis tilida ovozsiz talaffuz etiladigan tovush bor. Uning imlosi Hh harfi bilan ifodalanadi.

Bu nafas chiqarish tovushi so'z boshidagi jarangsiz tovushdir: bu o'rinda taqlid tegishli natija bermaydi, agar tilning artikulyatsiya qiluvchi harakati o'quvchilarga tushuntirilmasa, ularga yengil nafas chiqarish o'rniga o'zbekcha qattiq [x] ni talaffuz etadi. Buning natijasida [ha:bən] so'zi “xaben” shaklini oladi. Ona tilida esa o'quvchilar tilning uchini pastki yuzasi oldin qo'yiladi va tanglayga taqaladi. Ona tilida esa o'quvchilar tilning uchini to'g'ri yuqoriga tilning oxiriga taqaydilar, chunonchi, lab, latta, loy, lola, lampa, kelmoq va hokazo. O'zbek tilida [t] fonemasi ruscha qattiq “T” ga yaqin keladi. Til uchi tushuntirilgan holda portlashsiz, nafas tovushisiz talaffuz etiladi. Chunonchi, tarbiya, tarjima, Tohir jonli so'z oxirlarida “T” ko'pincha talaffuzdan tushib qoladi: do'st-do's, musht-mush. Kuchsiz unliga aylangan [ə] tovushi yozilsa ham, ammo

hamma yerda o'qilavermaydi. Faqat be, de (be'achten, ge 'schriefen) pristavkalarida so'z oxirida — Hilfe. Tez so'zlashda – en birikmasida shovqinli undoshdan keyin login urg'u yordamida kontekstdan so'zni ajratib ko'rsatilganda kuchsiz unliga aylangan [ə] tovushi tushib qoladi.

O'zbek tilidagi so'zlarda a unlisi deyarli barcha o'rinlarda bir xil talaffuz qilinadi. Biroq ayrim so'zlarda o ga o'xshab ketadi, lekin a yoziladi: Davon, Navoiy, vagon, karvon. O'zbek tilidagi til orqa a unlisi boshqa tillardagi o ga shaklan o'xshasa ham talaffuzda farq qiladi.

Bundan ko'rinib turibdiki, nemis tilida yozish ko'nikmalarini o'rganishning dastlabki bosqichida shakllantirish usuli kichik yoshdagi o'quvchilarning psixofizik xususiyatlarini hisobga olgan holda qurilgan va boshlang'ich sinflarda yozishni shakllantirish usuliga asoslanadi. Vazifalarning aksariyati o'yin xarakteriga ega bo'lib, bu chet tiliga qiziqish uyg'otadi va materialni o'zlashtirish samaradorligini oshiradi.

REFERENCES

1. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi (Foreign language teaching methodology): Darslik. - Toshkent: O'qituvchi, 2012.
2. Deutsch macht Spass+Arbeitsbuch: Darslik. Toshkent: G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013.
3. Kast, B. Fertigkeit Schreiben / B. Kast. – München : Klett–Langenscheidt, 2003.
4. Funk, H. Aufgaben, Übungen, Interaktion / H. Funk [u. a.]. –München: Klett– Langenscheidt, 2014.
5. Рогова Г.В. Методика обучения иностранному языку в средней школе. – М.: Просвещение, 1991 г.